

O novo acordo de não Persecução Cível e sua aplicabilidade para o 3º Setor

The new non-Persecution Agreement and applicability for the 3º Sector

Theresa Nóbrega¹

Universidade Católica de Pernambuco (Recife, Pernambuco, Brasil)

<https://orcid.org/0000-0003-0845-1482>

atendimento@theresanobregaadvocacia.com

Anna Dolores Barros de Sá Malta²

Universidade Católica de Pernambuco (Recife, Pernambuco, Brasil)

annadbarros@gmail.com

Recebido em: 04.11.2020

Aprovado em: 24.11.2020

Resumo:

Artigo sobre a inovação legislativa incluída na Lei 8.429/1992, criando possibilidade de o Estado celebrar Acordos de Não Persecução Cível quando do cometido de ato ímprobo por agente público ou agente equiparado. Com objetivo analisar as vantagens do novo formato de combate à corrupção previsto na Lei de Improbidade e sua possibilidade de aplicação às Entidades do Terceiro Setor. Observa-se minuciosa a possibilidade de acordo, suas balizas, aumento das penas em abstrato como incentivo à solução consensual. A metodologia de marco teórico observando o modelo consensual previsto na Lei de Improbidade e focalizar o *modus operandi* dos acordos de não persecução cível que já firmados pelo Ministério Público Federal. A possibilidade do instrumento de consensualidade referido ser aplicado nos processos de improbidade, cujo sujeito passivo seja organização do Terceiro Setor que receba recursos públicos, especialmente as da Sociedade Civil contratadas por meio de termo de colaboração e termo de fomento.

Palavras-chave:

Como citar: NÓBREGA, Theresa; MALTA, Anna Dolores Barros de Sá. O novo acordo de não Persecução Cível e sua aplicabilidade para o 3º Setor. *Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica*, Avaré, v.2, n.1, p. 55-84, jan./abr. 2021. doi: 10.51284/rbpj.02.tnam

¹ Mestre e Doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-doutoranda pela Externado de Bogotá. Professora do Curso de Especialização em Direito Administrativo da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, professora e coordenadora da disciplina de direito administrativo na graduação da universidade Católica de Pernambuco. Advogada.

² Advogada. Professora Universitária. Mestre em Direito. Especialista em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Direito do Terceiro Setor e Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná - PPGD/UFPR. Pesquisadora do GEDA- Grupo de Estudos em Direito Administrativo CNPq/UNICAP. Membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/PE seccional Recife.

Acordo de Não Persecução Cível; Improbidade Administrativa; Terceiro Setor; Persecução Cível; Improbidade.

Abstract:

Article on legislative innovation included in Law 8,429 / 1992, creating the possibility for the State to conclude Civil Non-Persecution Agreements when an improper act was committed by a public agent or similar agent. In order to analyze the advantages of the new anti-corruption format provided for in the Improbability Law and its possibility of application to Third Sector Entities. The possibility of agreement, its goals, increased penalties in the abstract as an incentive to a consensual solution is observed in detail. The theoretical framework methodology observing the consensual model foreseen in the Law of Improbability and focus on the *modus operandi* of civil non-prosecution agreements that have already been signed by the Federal Public Ministry. The possibility of the aforementioned consensual instrument being applied to improbity processes, whose taxable person is a Third Sector organization that receives public resources, especially those from Civil Society contracted through a collaboration term and a promotion term.

Keywords:

Civil Non-Pursuit Agreement; Administrative dishonesty; Third sector; Civil pursuit; Improbability.

Introdução

A Constituição brasileira faz referência à participação da sociedade civil na administração pública, indicando expressamente que o Estado pode e deve compartilhar responsabilidades relacionadas à promoção da Ordem Social, e nesse ponto é notória a expansão das políticas públicas que aliam o Poder Público ao Terceiro Setor.³ A Emenda Constitucional 19/98 se apresentou como referencial constitucional de ordenação das mudanças e os ideais reformistas foram difundidos inicialmente com o apoio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e com as rupturas do texto constitucional, sendo a eficiência, o símbolo da mudança e a democracia um viés fundamental da estampa do gerencialismo.⁴

³ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

⁴ A ideia de gerencialismo nos remete à reforma gerencial do Estado deflagrada com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em 1995 que propõe uma ruptura quase integral dos meios e do método

A noção de eficiência foi erguida com vários recortes para o redesenho institucional da administração pública brasileira, considerando a austeridade fiscal e a potencialização da efetividade na prestação dos serviços públicos, fundando muitos instrumentos tais como o programa de agências executivas, organizações sociais, a política pública de carreiras e sua capacitação, flexibilização além da eliminação de privilégios no serviço público. Estes últimos seriam o divisor de águas entre a Reforma Gerencial e as reformas anteriores. No contexto da produção de serviços públicos não exclusivos a reforma gerencial se destacou no traço e na bifurcação de modelos de parceria que passariam a conectar o Terceiro Setor com a produção de políticas públicas decorrentes do advento das Leis 9.637/1998 e 9.790/1999, mas o tempo passou, as parcerias se expandiram e não há marcadores precisos de democratização e eficiência na promoção de serviços públicos sociais.⁵

Diante deste cenário, os estados-membros brasileiros e muitos municípios editam leis específicas dissipando os protocolos das leis federais referidas no parágrafo anterior com significativa assimetria, pois os modelos de Organização Social – OS e Organização da Sociedade Civil – OSCIP foram propostos para objetivos distintos, mas na grande maioria dos espaços das nossas administrações públicas autônomas houve fusão ou confusão dos projetos.⁶ No que diz respeito ao Terceiro Setor, considerando a

de gestão adotado na Administração Pública até então com base no princípio da eficiência Pereira, considerando matrizes de reforma adotadas no hemisfério norte por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. A reforma propunha quatro modelos de incursão com destaque para a publicização no setor de serviços não exclusivos e privatização dos serviços públicos econômicos. Luiz Carlos Bresser Pereira. **A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle.** Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n45/a04n45.pdf> . Acesso em: 18 Abr. 2020, 21:53.

⁵ A antropóloga Ruth Cardoso, presidente do Conselho da Comunidade Solidária, chama a atenção para o objetivo do terceiro setor, que define como sendo a *reinstitutionalização do público*, compreendida como sinônimo de processo de organização da sociedade civil em defesa de seus próprios direitos. Ela enfatiza, entretanto, a importância da participação do estado na viabilização desse processo. O Programa Comunidade Solidária definiu como áreas prioritárias da ação governamental, no que se refere ao terceiro setor: a definição do marco legal, a promoção do voluntariado e a produção de conhecimento e informação. Para tanto está apoiando a criação de uma rede de informações sobre as ONGS e a criação de núcleos de voluntariado em todas as cidades. O Conselho da Comunidade Solidária tem ainda parceria com diferentes programas e atividades específicas voltados a atividades de promoção social entre os quais o Universidade Solidária, que tem mobilizado recursos e competências das Universidades Brasileiras, do Ministério da Educação, das Forças Armadas e de empresas privadas.

⁶ Na proposta preliminar da reforma gerencial do Estado a noção de Terceiro Setor aparecia no Plano Diretor do Aparelho da Reforma do Estado referindo a extinção de autarquias e fundações públicas voltadas ao desenvolvimento dos serviços públicos não exclusivos e mais ainda com a Lei 9.790/1999 eclode o projeto do grupo de trabalho – Comunidade Solidária – referindo o marco regulatório das parcerias entre Estado e Terceiro Setor. Os dois projetos se distinguiam porque o primeiro propunha a redução do Estado e o segundo suscitava a ampliação de políticas públicas realizadas em regime de

tese que pretendemos elucidar, é pertinente fazer algumas considerações tomando por base conceito e observação das suas fronteiras institucionais e riscos. Tomando por base a divisão de tarefas entre os diversos segmentos da sociedade, estabeleceu-se⁷ que o Estado, considerando todas as instituições da administração pública direta e indireta é chamado de Primeiro Setor, o mercado, chamado de Segundo Setor, corresponde então as instituições da iniciativa privada que atuam com fins lucrativos e o Terceiro Setor é considerado a partir da observação de todos os entes não estatais, de natureza privada, que atuam sem fins lucrativos.⁸

O conceito de Terceiro Setor já foi lapidado pela doutrina como sendo conjunto de pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de acordo com a legislação civil, sob a forma de associações ou fundações as quais desenvolvem atividades de defesa e promoção de quaisquer direitos previstos pela Constituição ou prestem serviço de interesse público⁹. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, enxerga Terceiro Setor como pessoas privadas que exercem função típica (embora não exclusiva do Estado) como as de amparo aos hipossuficientes, de assistência social, de formação profissional.¹⁰ Em 2014, parte do Terceiro Setor vive mais uma ruptura legislativa, pois organismos internacionais, associação brasileira das organizações não governamentais – ABONG e setores da sociedade civil organizada conectados com a agenda 2030 da ONU, especificamente no que diz respeito a ODS 16, avançam na luta política realizada junto ao Congresso Nacional contra a criminalização e em busca de um modelo de sustentabilidade para as organizações da sociedade civil que atuam para a promoção do interesse público.¹¹

A Lei 13.019/2014 – marco regulatório das organizações da sociedade civil - muito bem-vinda, aplaudida e esperada é a norma de destaque nessa ruptura, assentando o termo Organização da Sociedade Civil - OSC, propondo um modelo sustentável de

parceria com o setor público não estatal. Organizações Sociais da Saúde em Pernambuco: Transparência e Controle [recurso eletrônico] / Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta -- Porto Alegre: Fi, 2019.

⁷ Andrea Nunes explica a construção das diferenciações entre primeiro, segundo e terceiro setores, como conceito oriundo da Economia. NUNES, Andrea. Terceiro setor: controle e fiscalização. 2. ed. São Paulo: Método, 2006, p.31.

⁸ SALAMON, Lester. The Voluntary sector and the future of the welfare Nonprofit and Voluntary Sector Quartely. v.18.1989.p.1

⁹ MÂNICA, Fernando Borges. Terceiro Setor e Imunidade Tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 65.

¹⁰ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2015. p. 465.

¹¹ Secretaria Geral da Presidência da República, Laís Figueiredo Lopes, Bianca dos Santos e Iara Rolnik Xavier (orgs.). Brasília: Governo Federal, 2014.

desenvolvimento para as OSC baseado no fortalecimento da sociedade civil, gestão democrática dos recursos, transparência e controle social.¹² A boa nova tinha tudo que a sociedade civil organizada precisava no Brasil, mas não tardou para os fantasmas que assustam o desenvolvimento social deste país se apresentarem e assim chegou o tempo do questionamento concernente à responsabilidade dos gestores das OSC, pois a Lei 13.019/2014 introduzir a figura do dirigente fixa suja no cardápio do controle onde o Terceiro Setor já vinha se mantendo acuado.

O dirigente ficha suja fica configurado a partir dos seguintes pressupostos:

- Cujas contas da parceria tenham sido consideradas irregulares ou rejeitadas por órgão de contas em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos
- Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação
- Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto perdurar o efeito continuado das penas.

O risco de criminalização e o temor pessoal de cada gestor nas organizações da sociedade social coloca um nevoeiro diante da implementação da 13.19/2014 que está na conta dos nossos desafios para a década de 2020. Na expectativa de fazer um delineamento mais específico para esse debate estamos observando especificamente o ponto do controle concernente à improbidade administrativa que é passível de se apresentar na hipótese em que organizações da sociedade civil se conectam pelos termos de colaboração e termos de fomento com a administração pública. O marco regulatório das organizações da sociedade civil passa a prevê hipóteses específicas em que vícios do processo seletivo, superficialidade na transparência, má gestão na execução dos contratos de parceria passa a se configurar como hipóteses de improbidade administrativa.

A Lei de improbidade administrativa, por sua vez, abrange os gestores das organizações da sociedade civil na lista dos sujeitos passivos desse supra ilícito com repercussão tão lesiva para a reputação das instituições e de seus representantes num

¹² Martins, Ricardo Marcondes in. MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda. (Coords). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei 13.019/14. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 263-298.

ambiente em que o *compliance*¹³ ainda está distante de ser a ferramenta mais difundida. Enfim, a improbidade é um risco diante de um cruzamento de informações entre a Lei 13.019/2014 e a Lei 8.429/1992, pois qualquer há grande expectativa no uso de recursos públicos por parte de organizações da sociedade civil que estão ainda hipossuficientes e muito longe da autonomia promovida pelo financiamento extra-estatal. Nota-se a incidência da Lei de Improbidade Administrativa no que se refere ao ente que transfere os recursos para entidades do terceiro setor, bem como da entidade beneficiada com o recebimento dos recursos públicos.¹⁴

1 Parcerias entre a administração pública e 3º setor

O Terceiro Setor, no Brasil, não é uma realidade nova nem pouco importante, ainda que seja precária e bastante recente a consciência que atribui unidade e sentido relevante homogêneo às práticas que as abordagens tradicionais identificavam exclusivamente à filantropia ou à solidariedade cívica.¹⁵ A primeira referência histórica ao Terceiro Setor no Brasil diz respeito ao ano de 1543 com a Fundação da Santa Casa de Misericórdia¹⁶. Ainda no período da colonização portuguesa, bem como no império, as principais instituições e associações que forneciam assistência social, tanto na saúde quanto na educação, eram aquelas ligadas à Igreja Católica, o que traduz bem as noções de caridade e filantropia da época. No entanto, com a chegada do século XX, outras religiões começaram a ganhar força no Brasil, passando a dividir, a Igreja Católica, o domínio sobre as organizações e entidades sem fins lucrativos com outras entidades.

¹³ “A expressão ‘Compliance’ se origina do verbo em inglês ‘to comply’, que significa, em síntese, satisfazer as imposições de *ordem legal* ou de *ordem interna* da empresa. Ao estudarmos com mais profundidade o tema, aprendemos que este não é um conceito de aplicação temporária para as Organizações se comportarem, visando conseguir cumprirem exigências ou adequarem-se a instruções normativas, pelo contrário, as Organizações na atualidade devem respirar, viver e exalar em todas as suas atividades o instituto...” CARNEIRO, Claudio; SANTOS JUNIOR, Milton de Castro. *Compliance e boa governança: pública e privada*. Curitiba: Juruá, 2018, p. 23-24.

¹⁴ É o que se tem assente na jurisprudência, conforme demonstram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 25/02/14, REsp nº 1.405.748/RJ Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 21/05/15 e AgRg no ARE 574.500/PA. Rel. Min. Humberto Martins, j. un. 02/06/15.

¹⁵ PAES, Eduardo Sabo. *Fundações, Associação e Entidades de Interesse Social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários*. 10 edição. Rio de Janeiro, Forense, 2020.

¹⁶ **TERCEIRO SETOR**: a sociedade por ela própria. Revista Brasileira de Administração. Ano XII, n. 38. set. 2002. p. 30-36.

De acordo com o Relatório da Gerência de Estudos Setoriais - GESET¹⁷ divulgados no ano de 2001, a participação das entidades sem fins lucrativos, no Brasil, é datada no final do século XIX. Pode-se até mesmo citar o exemplo das Santas Casas que remontam mais atrás, na segunda metade do século XVI, e traz consigo uma tradição da presença das igrejas cristãs que, direta ou indiretamente, atuavam prestando assistência à comunidade. Toma-se como destaque a Igreja Católica, que, com suporte do Estado, era responsável pela maior parte das entidades que prestavam algum tipo de assistência às comunidades mais necessitadas, que ficavam às margens das políticas sociais básicas de saúde e educação. A atuação das igrejas, concomitante com o Estado, durou todo o período colonial, até início do século XIX¹⁸.

O primeiro levantamento sobre o setor sem fins lucrativos realizado com dados oficiais no Brasil utilizou como referência o Cadastro Central de Empresas do IBGE para o ano de 2002, que cobre o universo das organizações inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Um dos destaques foi que, entre 1996 e 2002, o número de entidades do Terceiro Setor cresceu 157%, passando de 105 mil para 276 mil. No mesmo período, o número de pessoas ocupadas no setor passou de 1 milhão para 1,5 milhão de trabalhadores, registrando um aumento de 50%¹⁹. As iniciativas relacionadas a construção de sentidos do Terceiro Setor foram muito importantes tanto no IBGE quanto no IPEA, pois o primeiro ponto necessário a realização de pesquisas voltadas ao fomento do setor público não estatal é o conhecimento sobre seu desenho e a verificação das disparidades regionais para que políticas públicas possam compensar a assimetria e potencializar a sustentabilidade das instituições paralela ao regime de parcerias da Lei 13.019/2014.

Conforme tabela abaixo, desenvolvida pelo IPEA ao traçar o Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil²⁰ em 2016, havia 820 mil organizações da sociedade civil (OSCs) com Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) ativos no país. As OSCs expandiram-se nos últimos anos, embora se observe contração em

¹⁷ **Relatório completo disponível em:** https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/tsetor.pdf. Acesso em 29 de jan. 2020.

¹⁸ DELGADO, Maria Viviane Monteiro. **O Terceiro Setor no Brasil: Uma Visão Histórica**. Revista Espaço Acadêmico, Nº 37. Julho de 2004. ISSN 1519.686. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/037/37cdelgado.htm>. Acesso em: 20 Ago. 2010

¹⁹ Perfil das organizações da sociedade civil no Brasil/organizador: Felix Garcia Lopez – Brasília: IPEA, 2018.

²⁰ Dados disponíveis em http://www.ipea.gov.br/acaosocial/article926d.html?id_article=388 Acesso em 15 de fev 2020

2014. Os novos dados retratam um setor amplo, com importância econômica no mercado de trabalho, além da conhecida relevância em ações de interesse público. A Lei Federal das Organizações Sociais criou mecanismos que deram azo à transformação de organismos que antes eram públicos em instituições privadas sem finalidade lucrativa. Na realidade fática, a criação das Organizações Sociais significa, contrariamente aos ditames constitucionais, exatamente a transferência ao setor privado de determinadas atividades públicas, como fuga para o direito privado, conforme assinalou o Ministro Eros Grau, no primeiro voto que proferiu quando do julgamento supra referenciado da medida liminar da ADIN nº 1.923-5, mesmo que, ao final do julgamento da medida, tenha modificado sua decisão²¹.

O processo de ampliação do setor público não-estatal ocorreu a partir de duas origens: de um lado, a partir da sociedade, que cria continuamente entidades dessa natureza; de outro lado, a partir do Estado, que, nos processos de reforma se engajou em processos de publicização de seus serviços sociais e científicos²². No contexto geral da Reforma do Aparelho do Estado, a concepção das Organizações Sociais legitimaria, de um lado, a extinção de órgãos e entidades públicas que estivessem levando a cabo atividades elencadas no art. 1º da Lei Federal nº 9.637/98, sendo que tais entidades seriam recriadas, porém destituídas de vínculos orgânicos com a Administração Pública de origem, de tal maneira que, na forma dos arts. 6º e 7º, a absorção pelas Organizações Sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração do contrato de gestão.²³

O contrato de gestão converteu-se em importante instrumento de controle e transparência das reações levadas a efeito entre o poder público e as entidades privadas de colaboração. Além de formalizar a negociação entre o público e o privado para a consecução das atividades de interesse público, o contrato de gestão estabelece uma programação conjunta para o exercício dessas atividades. Ao lado disso, uma das funções do contrato de gestão nesse assunto é a de reforçar os comandos constitucionais e legais que determinam a obrigatoriedade da fiscalização e controle dos recursos

²¹ DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação: Por um novo marco jurídico**. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

²² MELLO, Célia Cunha. *O Fomento da Administração Pública*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.242.

²³ Morales, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não-estatais: aspectos gerais. In. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunill. (Orgs.). *O público não-estatal na reforma do Estado*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 51 -86.

públicos transferidos para a iniciativa privada²⁴. Com todo esse despontar, registra-se que a experiência federal com tais entidades se propagou e foi determinante para que Estados²⁵ e Municípios instituíssem modelos próprios de organizações, cujas gestões estão sendo conduzidas através de legislações próprias, mas que tentam assemelhar-se àquela correspondente às Organizações Sociais federais.

O Estado da Bahia antecipou-se ao legislador federal editando a Lei estadual 7.027/97 que tratou da matéria, posteriormente revogada pela Lei estadual n.º 8.647, de 29 de julho de 2003, regulamentada pelo Decreto n.º 8.890, de 21 de janeiro de 2004, normas que atualmente disciplinam o Programa Estadual de Organizações Sociais. Em 1998, o Governo do Estado de São Paulo sancionou uma lei específica para a qualificação de Organizações Sociais - Lei n.º 846/98 - com atividades dirigidas à saúde e à cultura. Por conseguinte, no Estado de Pernambuco, por exemplo, foi editada a Lei n.º 11.743/00, cujo art. 5º determina que as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à promoção ou execução das atividades públicas não-exclusivas²⁶ poderão ser qualificadas como Organizações Sociais.

²⁴ OLIVEIRA, Gustavo Justino de. **Constitucionalidade da Lei Federal n.º 9.637/98, das Organizações Sociais: comentários à Medida Cautelar da ADIn n.º 1.923 –DF do Supremo Tribunal Federal**. Revista de Direito do terceiro Setor –RTDS. Belo Horizonte, ano 1, n.2, p.177-210, jul./dez. 2007.

²⁵ A título de ilustração, os Estados do Pará (Lei Estadual n.º 5.980/96), Bahia (Lei Estadual n.º 7.027/97), Pernambuco (Lei Estadual n.º 11.743/00), São Paulo (Lei Estadual n.º 43.493/98) e Rio de Janeiro (Lei Estadual n.º 5.498/09).

²⁶ Para a Lei Estadual 11.743/00 são consideradas: I - Atividades públicas não exclusivas: aquelas desempenhadas pelos órgãos e entidades da administração e que, por força de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também, pela iniciativa privada e, em especial, as seguintes:

- a) promoção de assistência social, da assistência hospitalar e ambulatorial;
- b) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e arqueológico;
- c) promoção gratuita da educação, observando a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- d) promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- e) promoção da segurança alimentar e nutricional;
- f) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- g) promoção do voluntariado;
- h) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- i) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego, crédito e micro-crédito;
- j) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- k) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo;
- l) desenvolvimento e difusão científica e tecnológica;
- m) difusão cultural;
- n) ensino profissional;

Assim, é válido salientar que as entidades do terceiro setor, atuam como colaboradoras do poder público na efetivação das políticas públicas, podendo receber incentivos para desenvolver tais políticas e proporcionar a garantia do interesse público, o que implica na necessidade de atuação dos mecanismos de controle. Nessa construção jurídica que de mais de duas décadas que prega a parceria entre Estado e Terceiro Setor para complementariedade de serviços não exclusivos é notável a contribuição da sentença manifestada na ADI 1923-5 e na Lei 13.019/2014.

A decisão judicial aludida refere a aplicação parcial do regime jurídico de direito público na seleção de trabalhadores, fornecedores e prestação de contas e o marco regulatório das OSC indica parâmetro inequívoco de *compliance* para as contratações entre Poder Público e Organizações da Sociedade Civil, detalhando procedimentos no que diz respeito a responsabilidade da gestão superior, protocolos para contratação de fornecedores e valorização da capacitação a partir do compartilhamento de informações entre as instituições do segmento.²⁷

O movimento em prol da ética na administração pública realçado como efeito da operação Lava Jato alcança diapasão específica junto ao Terceiro Setor em vários pontos que vão da interface entre a Lei 8.429/1992 e a Lei 13.019/2014, com a estipulação de novas condutas ímprobas que decorrem de violações morais no processo de seleção das OSC e sua prestação de contas, bem como na orientação de protocolos de *compliance* específicos para as instituições de segmento.²⁸ No que diz respeito a tese que vamos propor neste artigo, importa observar especificamente a interface entre improbidade e organizações do Terceiro Setor o que passamos a desenvolver no título a seguir.

2 Princípio da probidade administrativa no ordenamento jurídico brasileiro

A Lei n. 8.429/1992 descreve os atos de improbidade administrativa a partir de três categorias: atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao

o) moradia;

p) custódia e reintegração social.

²⁷ PEREZ FILHO, Augusto Martinez. O compliance na Administração Pública: Combate à Corrupção e Efetivação do Direito à Boa Administração. São Paulo: JH Mizuno, 2019.

²⁸ MARIANO, Cynara Monteiro. Reflexões sobre a responsabilidade do Terceiro para a caracterização da improbidade administrativa. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v.36, n2, 2018.

erário e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. Conceitualmente, pode-se considerar ato de improbidade administrativa para os fins do art. 37, §4º, da CF/1988 e da Lei n. 8.429/1992, as condutas de qualquer agente público contrárias diretamente aos princípios da finalidade, publicidade, do concurso público, da prestação de contas e da licitação, bem como a violação de segredo e a prevaricação, independentemente de qualquer resultado material, e os comportamentos prescritos na lei (regras), que produzam os resultados prejuízo ao erário e enriquecimento sem justa causa do agente e/ou do terceiro, ensejando tais procedimentos, normalmente dolosos e excepcionalmente culposos, marcados pela violação do princípio da moralidade, responsabilização sujeita a um regime próprio, autorizador da aplicação proporcional das sanções pertinentes e compatíveis de perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, independentemente das instâncias administrativas, criminal, civil e política, tendo em vista a concretização do projeto constitucional de probidade na Administração Pública.²⁹

Nota-se que a efetividade do controle interno estatal e social é fundamental para garantir a aplicabilidade da supracitada lei, pois muito se ouve falar em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, desvio de dinheiro público e crimes eleitorais ocorrendo em organizações não governamentais de todo o país, conforme se noticia pela imprensa, já que são inúmeras as entidades do terceiro setor existentes no Brasil, e estas entidades movimentam muito dinheiro, já que além de doações privadas, recebem doações e incentivos do Poder Público³⁰.

Maria do Carmo Aboudib Varella Serpa destaca que no Brasil, o Terceiro Setor representa R\$ 10,9 bilhões/ano sendo R\$ 1 bilhão em doações. Dispomos de aproximadamente 300 mil ONGs, ao lado de fundações, institutos, etc., os quais

²⁹ “A probidade constitui um dos mais fortes parâmetros de concretização do princípio da moralidade administrativa. Essa afirmação se extrai, sem grande esforço, dos inúmeros dispositivos constitucionais e legais que disciplinaram, no Brasil, a probidade no exercício da função pública. Esses dispositivos cujas raízes já se encontravam na Constituição Imperial de 1824, permeiam toda a Carta Constitucional de 1988”. Marrara, Thiago. *Moralidade e Razoabilidade*. In. MARRARA, Thiago. (Org.). *Princípios de Direito Administrativo=legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público*. São Paulo, Atlas, 2012, p. 166.

³⁰ Escândalos recentes envolvendo entidades não-governamentais revelam influência apadrinhamentos políticos. Organizações se queixam da má fama. Disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/ongs-o-caminho-facil-para-a-corrupcao/>. Acesso em 10 de fev 2020

empregam em torno de 1,5 milhão de pessoas, contando com 42 milhões de voluntários³¹. É notório que as entidades do terceiro setor trazem relevantes benefícios para a população, mas, deve-se lembrar também que os benefícios que estas entidades recebem é de grande proporção. Existem várias entidades compromissadas e que têm como premissa o bem-estar social, mas ao lado destas entidades dotadas de credibilidade, nascem aquelas que têm como objetivo único angariar recursos e adquirir outros benefícios como incentivos e isenções fiscais³².

Andrea Nunes lembra que muitas entidades sérias cumprem o seu papel, fazendo até mais do que se esperava das mesmas, mas infelizmente o número de instituições que são criadas apenas para captar recursos e gozar de privilégios fiscais é muito elevado. Escândalos relativos a desvio de dinheiro público envolvendo as referidas entidades estão sempre presentes na mídia, como, por exemplo, o repasse de subvenções sociais por órgãos governamentais a entidades fantasmas, detectado em diversos Estados, inclusive Pernambuco, e a notícia de desvio de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador captado por entidades “laranjas” para servirem aos propósitos políticos e financeiros de pessoas ligadas ao Movimento Sindical³³. Diante desses fatos, aumenta ainda mais a responsabilidade da sociedade que deve fiscalizar essas entidades, pois o investimento nelas é altíssimo, e deve retornar à sociedade através de projetos sociais que garantam a melhoria da qualidade de vida da população.³⁴

O objetivo do Poder Público, portanto, com a realização de parcerias com estas entidades é obter a colaboração na execução das políticas públicas, por isso demanda a necessidade de controle efetivo vem agregada a demanda por complementariedade, pois senão, em vez do Poder Público garantir parceria miradas no bem-estar social, estará contribuindo para o enriquecimento dessas entidades e para as mazelas da sociedade que espera pelo atendimento de suas necessidades. Seria então, um contrassenso. Cabe tanto à sociedade e ao Poder Público, que necessita da ajuda das entidades do terceiro setor, ao Ministério Público e aos Tribunais de Contas, o papel de verificar se estas entidades

³¹ SERPA, Maria do Carmo Aboudib Varella. Terceiro Setor: retrospectiva histórica, avanços e desafios. In: Terceiro Setor: fundamentos e entidades de interesse social. Vitória: CEAF, 2004.

³² Rosely da Silva Efraim. **Controle e Improbidade no Terceiro Setor**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bdc9494fa925db9b> . Acesso em: 23 Fev. 2020, 17:13.

³³ NUNES, Andrea. **Terceiro Setor: controle e fiscalização**. 2.ed. São Paulo: Método, 2006.

³⁴ **Renúncia Fiscal: Terceiro Setor e Sua Importância Econômica**. Disponível em <http://www.palmadenatale.com.br/renuncia-fiscal-terceiro-setor-importancia-economica/>. Acesso em 01 de maio de 2020.

estão de fato cumprindo o propósito social. Verificar se os recursos e incentivos públicos estão sendo voltados para o atendimento das demandas sociais. Sem esquecer de que as referidas entidades também recebem colaboração privada, aumentando ainda mais a possibilidade de promover o bem-estar social e a sua responsabilidade perante a sociedade.³⁵

É evidente que uma entidade desta natureza necessita de controle com adequada regulação, pois se de um lado é possível observar parâmetros sancionatórios bem alinhavados no ordenamento jurídico, por outro falta profilaxia e medidas voltadas para a construção de um protocolo seguro de *compliance*, para evitar o desvio de finalidade. É tempo de os órgãos de controle refletirem sobre seu papel fundamental na tutela do Terceiro Setor a partir de passos bem conectados que vão desde a construção de um protocolo setorial de *compliance*, passando pela capacitação dos multiplicadores, assistência técnica e verificação da efetividade da prestação dos serviços sociais. A abertura de um fronte marcada por valores contemporâneos do direito administrativo, como consensualidade, boa fé e segurança jurídica não pode afastar a manutenção de um protocolo padrão de controle, pois o tempo de transição entre a aplicação do modelo padrão de controle e a versão pós-gerencial de controle é imprevisível nesse momento. De fato, é necessário manter velhas armas no campo e verificar se, de fato, os serviços sociais estão sendo realizados, bem como a qualidade do serviço e a prestação de contas não pode deixar de ser efetiva, cobrada e analisada pelos mecanismos de controle interno e externo, além de uma análise criteriosa dos requisitos para recebimento de incentivos e repasses públicos.³⁶

A própria entidade do Terceiro Setor deve possuir controle interno efetivo e impessoal que contribuirá na fiscalização da atuação de seus agentes, podendo direcionar melhor os trabalhos da entidade, garantindo assim, mais transparência e

³⁵ Nesse sentido é importante destacar que existem boas pesquisas sendo realizadas que refletem sobre a conexão entre o papel social das organizações do Terceiro Setor e as políticas de conformidade impostas ao seguimento, observando tanto o papel do Poder Público na realização do controle como o esforço a ser realizado pelo Tribunal de Contas para que as parcerias não sejam descaracterizadas. Donnini, Thiago Lopes Ferraz in. NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio Leão Bastos. Governança, *compliance* e cidadania. 2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 317-328.

³⁶ O controle sistêmico das atividades desenvolvidas pelo Terceiro Setor e defendido por Juarez de Freitas que destaca a necessidade do segmento que merece incentivo, indução e controle de desempenho quanto à probidade e à eficácia das atividades que envolvem o recebimento de recursos públicos, considerando o fato de que não é possível ser refratário a formas privadas de gestão pública, por isso o importante seria o cumprimento de metas e objetivos constitucionais. FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais. 4ª ed. ref. e amp. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 439-454.

eficiência no trabalho desenvolvido. Lembrando que o controle realizado pelo Poder Público que confia ao terceiro setor as atribuições que lhes são peculiares, mas não exclusivas, é fundamental e indispensável, sob pena de desídia. Esse mecanismo de controle interno do Terceiro Setor, que deveria estar necessariamente interligado ao controle externo, sobretudo o controle exercido pelo Tribunal de Contas, foi, enfim, instituído pela Lei 13.019/2014, o qual passou a ter maior efetividade e razão de existir. Desse modo, se constatada a existência de atos de improbidade administrativa, lembrando que o terceiro setor é sujeito desses atos, o Conselho como controlador deve buscar o amparo do Ministério Público, o que também deve ser feito se identificado algum crime.³⁷ E mais, o marco regulatório federal supracitado trouxe a referida obrigatoriedade, que certamente funciona como mecanismo de controle de grande relevância, pois, esta exige a escrituração de receitas e despesas, como o direito já impunha, adicionando a possibilidade de despesas vinculantes em relação a diárias, hospedagem e alimentação se a parceria exigir, além de custos indiretos.

Vale destacar que a prestação de contas das entidades é algo primordial para que seja feita a análise contábil, além de avaliar os resultados obtidos pela instituição. Cumpre-se dizer que o órgão público, repassador de recursos, incentivos e isenções às entidades do terceiro setor deve controlar minuciosamente estas ações, escolher de forma criteriosa a entidade social que se beneficiará com o recebimento dos benefícios públicos, acompanhar o desenvolvimento das atividades, almejando com essas cautelas evitar desvios dos recursos repassados, e almejando a eficiência prevista no art. 37 da Constituição Federal de 1988.³⁸

O Ministério Público por sua vez, tem a função de fiscalizar as associações sem fins lucrativos. A participação efetiva deste órgão é salutar para evitar que desvios de

³⁷ Tradicionalmente o controle das Organizações da sociedade civil é realizado pelo Conselho Fiscal, formado por especialistas nas áreas contábil, jurídica de gestão ou economia, mas é muito importante que esse órgão seja integrado por profissionais profundamente comprometidos com os valores da OSC, sobretudo, no que diz respeito à sua integridade. RESENDE, Tomaz de Aquino, RESENDE, André Costa, SILVA, Bianca Monteiro da. Roteiro do Terceiro Setor: associações, fundações e organizações religiosas. 6ªed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

³⁸ Carlos Ari Sundfeld e Liandro Domingues destacam o desafio relacionado ao controle de políticas públicas sociais nas áreas de saúde e educação, considerando o paradigma da universalização de destacando o papel do poder judiciário no controle repassados pelos órgãos públicos que alimentam as ações sociais em sua ponta, concluindo que estamos vivendo a primeira era dos direitos sociais à educação e à saúde e observando ainda a necessidade de uma agenda política e administrativa viável para desenvolvê-los. Sundfeld, Carlos Ari; Domingos, Liandro. In. SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO (Orgs.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 273-295.

finalidade ou de recursos públicos possam ocorrer. Sendo assim, sua atuação é importante no sentido de velar pela atuação dessas entidades do terceiro setor. Ele funciona como orientador e fiscalizador, devendo prezar pela probidade nas condutas destas instituições. As entidades de interesse social, como desenvolvem atividades de interesse público, se submetem à fiscalização do Ministério Público, conforme previsão dos artigos 127 e art. 129 da Constituição Federal de 1988. E por estas entidades se beneficiarem com recursos públicos, justifica a presença do Ministério Público no processo de fiscalização, podendo este, instaurar inquéritos civis e propor ações civis públicas buscando a preservação da probidade nessas instituições. Ressalta-se que o controle também é exercido pelo Judiciário, que se dá de forma repressiva com a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, responsabilizando os gestores das entidades do terceiro setor, os quais agindo com má-fé pratiquem condutas que resultem em enriquecimento ilícito, provoquem danos ao erário ou infringindo os princípios da Administração Pública.³⁹

3 O combate à corrupção no 3º setor

A Transparência Internacional - TI, define corrupção como o mau uso do poder investido para benefícios privados. Além disso, para a TI há diferença conceitual entre corrupção “de acordo com a lei” e corrupção “contra a lei”. Constituiriam o primeiro tipo de corrupção os pagamentos de facilitação, por exemplo, em que uma quantia é negociada para o recebimento de tratamento preferencial, a fim de facilitar ou agilizar uma ação governamental de rotina ou acelerar a execução de atividades essencialmente administrativas que não sejam de natureza discricionária, ou seja, que não dão liberdade comportamental ao administrador.⁴⁰

O segundo, por outro lado, é um suborno pago para obter serviços que o agente público é proibido de realizar. No Brasil, não existe tal distinção, pois os pagamentos de facilitação são considerados um ato de suborno, sendo, portanto, crime. As modalidades

³⁹ O controle externo não é só realizado pelo poder judiciário. Nesse sentido, vale a pena destacar externo realizado pelo Tribunal de Contas. ZYMLER, Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte. Fórum, 4ª edição, 2015.

⁴⁰ Controladoria Geral da União. A Responsabilidade Social das Empresas no Combate à Corrupção. https://www.unodc.org/documents/Ipobrazil/Topics_corruption/Publicacoes/2009_Responsabilidade_Social_Empresas.pdf. Acesso em 20 Abr. 2020.

mais comuns de fraudes em licitação são: superfaturamento, direcionamento da licitação, acordo prévio e conluio entre licitantes. O controle, fiscalização e monitoramento dos contratos firmados pela Administração Pública pode ser considerado especificamente para o desempenho das operações durante a vida útil do contrato, assim como o desempenho do parceiro privado nesse período. O gerenciamento do contrato é um termo mais amplo e se refere a toda a gestão do contrato como mecanismo de preservação das atividades durante a sua execução e o contrato como um instrumento de parceria que funcione adequadamente.⁴¹

O combate a corrupção vem sendo tutelado por vários diplomas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Existem inúmeras leis que tratam do tema e fornecem mecanismos para a prevenção e repressão desse fenômeno. Estas leis introduzem um verdadeiro sistema legal de defesa da moralidade, formado, principalmente, pelos seguintes normativos: Lei nº 4.717/1965 (Lei de ação popular, a qual permite que qualquer cidadão impugne os atos administrativos ilegais ou imorais), Código Penal, Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos, especialmente nos pontos que tratam das sanções administrativas e criminais), Leis nº 9.613/1998 e 10.467/2002 (Leis de lavagem de dinheiro), Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste), Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei 13.019/2014 (Lei das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil).

A Lei 12.846/2013 dispõe sobre a promoção da responsabilidade administrativa de agentes do setor privado que participam da corrupção nos contratos públicos, desde o momento da deflagração da licitação, considerando as fraudes esboçadas por meio de conluios do setor privado para a adjudicação do objeto dos contratos, bem como o pagamento de propinas pagas por empresas a agentes do Poder Público, como forma de improbidade empresarial. Tais ilícitos serão punidos após a conclusão de processos administrativos, que tendem a ser mais céleres do que as ações que tramitam no âmbito do poder Judiciário e as penalidades imputadas as práticas de improbidade empresarial tocam em pontos que são delicados para a atividade, pois implicam não só no pagamento de multas, mas também no bloqueio de linhas de crédito em bancos

⁴¹ MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patrícia. Gestão Pública: abordagem integrada da Administração e Direito Administrativo. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 221.

públicos e agências de desenvolvimento governamental, bem como produção de propaganda negativa contra as empresas privadas, custeadas pelas instituições responsáveis pela corrupção.⁴²

A Lei 13.019/2014 também representa parte dessa política anticorrupção na medida em que impõe parâmetro de transparência e *compliance* nas relações de parceria do Estado com entidades do Terceiro Setor. Nesse ponto é importante ressaltar que acordos de colaboração historicamente excluídos de uma disciplina jurídica típica de direito público passam a ser orientados pelos princípios da sustentabilidade, acessibilidade, publicidade e moralidade administrativa.⁴³

As normas anteriores faziam menção aos princípios, mas não definiam instrumentos capazes de impor a realização de uma política anticorrupção baseada no efetivo controle de resultados dos pactos que veiculam as parcerias, tanto pelo Poder Público, como pela atuação de auditorias independentes e ferramentas de controle social, cujo tônus aparece ampliando e ressignificado pela Lei 13.019/2014. A política anticorrupção nos contratos com o Terceiro Setor também se destaca no aspecto punitivo, por incluir novas formas de improbidade administrativa na Lei 8.429/1992, ampliando o papel dos órgãos de controle na grade de controle das parcerias,

⁴² Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

⁴³ Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar:

I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;

II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;

III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável;

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social;

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa;

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente;

IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais;

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

que movimentam bilhões de reais no Brasil.⁴⁴ Apesar de todo esse acervo legal, vários escândalos de corrupção no Brasil ocorreram recentemente no Brasil e a Operação Lava Jato está servida não só nos pratos da imprensa nacional e internacional, pois já é possível verificar repercussão política e econômica do expediente em vários países como Portugal, Venezuela, Cuba, dentre outros.

A corrupção nos contratos públicos sob o espelho da operação Lava Jato está abrindo marcadores novos para as relações sociais, econômicas e políticas no eixo ocidental do globo, pois salta os olhos a colaboração internacional do Ministério Público de países da Comunidade Europeia que contribuíram para as investigações da corrupção no Brasil.⁴⁵

Ressalta-se que, no âmbito do Direito Internacional Público, o Brasil já havia se comprometido a responsabilizar de maneira ampla e universal pessoas jurídicas por atos de corrupção pública.⁴⁶, ao ratificar a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE, de 1997 (Decreto nº 3.678, de 2000), expressamente redimida no artigo 9º da presente Lei, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996 (Decreto nº 4.410, de 2002) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003 (Decreto nº 5.687, de 2006). Não há como negar o valor da discussão

⁴⁴ O próprio controle realizado pelo Tribunal de Contas reflete essa dupla personalidade do sistema de controle de recebimento de recursos públicos: realiza tanto o controle de legalidade dos ajustes firmados e da utilização dos valores transferidos quanto a confirmação do atendimento dos resultados previstos no instrumento que formalizou a parceria. LAHOZ, Rodrigo Augusto Lazzari. **De contas das organizações da sociedade civil: controle de meios ou de resultados?**. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coords.). Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº 13.019/14. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.388 e ss.

⁴⁵ LAVA JATO: MPF devolve mais de R\$ 420 milhões para a Petrobrás. <http://mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-mpf-devolve-mais-de-r-420-milhoes-para-a-petrobras>. Acesso em 18 Abr. 2020.

⁴⁶ O primeiro pedido de cooperação internacional relativo à Lava Jato ocorreu em julho de 2014. Desde então, a Secretaria de Cooperação Internacional (SCI), vinculada à Procuradoria-Geral da República (PGR), recebeu 606 pedidos passivos de cooperação jurídica em matéria penal, oriundos de 40 países, e 447 pedidos ativos destinado a 61 nações. O país com maior número de demandas, com 41,2% das solicitações, é o Peru, seguindo pela Suíça (36,8%). No âmbito da cooperação ativa, os pedidos do MPF têm como principal destino a Suíça (31,3%), seguido dos Estados Unidos (12,9%). A maior parte das solicitações feitas por autoridades estrangeiras se refere à oitiva de investigados, testemunhas, vítimas ou peritos na fase extrajudicial. Já no caso dos pedidos de cooperação feitos pelo Brasil a outros países, os principais objetos são citação, obtenção de documentos sujeitos a sigilo financeiro ou fiscal e bloqueio de ativos financeiros. As solicitações buscam subsidiar investigações ou processos relativos, principalmente, a organizações criminosas, crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens ou valores e corrupção. De acordo com procedimentos acompanhados pela SCI, já foram bloqueados no exterior mais R\$ 2,1 bilhões, em bens e valores. Esses recursos, em sua maioria, encontram-se na Suíça, mas também estão vinculados a contas bancárias em Mônaco, Singapura, Luxemburgo, Ilhas Jersey, Ilhas Guernsey, Estados Unidos, entre outros. Disponível em mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/efeitos-no-exterior, 22 Abr 2020.

sobre a corrupção nos contratos públicos considerado aqui como um pilar de reflexão para os enfrentamentos do Estado de Direito do século XXI e o debate não se basta no Direito⁴⁷, pois em 2020 se apresenta pela primeira vez na discussão do G20 em Davos, o custo imposto pela corrupção para a economia mundial de 3,6 trilhões de dólares, carregando significativos impactos sociais à tira-colo.⁴⁸

4 Acordo de não persecução cível como meio de mitigar prejuízos ao erário

Em se tratando da resolução de litígios, com solução de mérito, mediante acordo das partes em matéria de relevância pública, temos um subsistema com delineamento próprio a partir de nossa Carta Magna de 1988 – cujo preâmbulo, que serve de vetor axiológico de todo o texto, já previu o compromisso estatal de obedecer aos fundamentos ideais da sociedade brasileira, incluída “*na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias*”. No âmbito internacional há importantes marcos sobre a consensualidade e sua aplicação aos diversos ramos do Direito, mitigando a obrigatoriedade do processo judicial e permitindo (sob balizas mais ou menos rígidas) a transação em relação às sanções. Neste ponto destaca-se o Direito Estadunidense⁴⁹ e, depois o da Comunidade Europeia. Historicamente as lições remontam aos casos em que foi necessário inovar legislativamente para garantir a soberania estatal ante a excessiva pujança econômica de *holdings* monopolistas⁵⁰.

⁴⁷ *La corrupción acompaña al Poder como la sombra al cuerpo. Quien dispone de poder; es decir, de la facultad de influir sobre otros mejorando o perjudicando su destino, está sometido a la tentación de otorgar sus favores a cambio de una contraprestación especial. La corrupción pública empieza cuando el Poder que ha sido entregado por los ciudadanos a título de administrador – o sea, para gestionarlo de acuerdo com los intereses generales- no es utilizado correctamente, sino que el gestor, defraudando la confianza de sus mandantes, desvía su ejercicio para obtener un beneficio particular. El poder no corrompe necesariamente, pero no todos saben resistir a sus insinuaciones.* NIETO, Alejandro. **El Desgobierno de Lo Público**. Barcelona: Editorial Actual, 2012, p. 192 e ss.

⁴⁸ Tem-se observado cada vez mais a propositura de políticas anticorrupção como objetivo de ampliação de mercado e também para atrair investimentos. Tais assuntos que foram muito debatidos no Fórum Econômico Mundial de 2020 em Davos <https://noticias.criticanacional.com.br/2020/01/22/paulo-guedes-em-davos-o-combate-a-corrupcao/> Acesso em 30 de janeiro de 2020.

⁴⁹ Onde ainda ecoa a primeva legislação antitrust, que limitou os poderes de Henry Ford, em nome da Soberania do Estado.

⁵⁰ Menciona-se o Sherman Antitrust Act de 1890, o Clayton Antitrust Act e o Federal Trade Commission Act de 1914, o Robinson–Patman Act de 1936, o Celler–Kefauver Act de 1950. Especial menção ao Leniency Program de 1978 (base da atuação da Antitrust Division do Departamento de Justiça daquele país) e o Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act de 2004. Na Europa, o próprio Tratado para o Funcionamento da União Europeia (TFEU), de 25.3.1957 já cuidava da proteção à competição – seguido de diversas normas inferiores, sendo a principal a Comunicação da Comissão Sobre a Não Instituição ou Redução de Multas de 1996.

A possibilidade de acordo, suas balizas e o aumento das penas em abstrato como incentivo à solução consensual são tendências claras. O caso mais famoso, ainda no século XIX foi o do magnata John Rockefeller. Mais recentemente, a ação contra a Microsoft de Bill Gates findou na realização de acordo para a cessação das práticas lesivas à competição. Destaque-se que soluções negociadas vêm sendo aplicadas a casos que envolvem a vida de milhões de pessoas, com alcance transnacional e envolvendo somas incomensuráveis. A importância dos valores e bens juridicamente protegidos, ao invés de vedar, aconselha a solução consensual. Entre nós, como diplomas básicos temos: Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 211, pioneiramente introduzindo o Termo de Ajustamento de Conduta. A Lei da Ação Civil Pública, teve o parágrafo 6º⁵¹ do artigo 5º introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor, cuidando tardiamente do TAC e autorizando-o expressamente como técnica protetiva de quaisquer interesses difusos e coletivos.

A Lei nº 10.149/2000, modificando a Lei 8.884/1994⁵², criando o Acordo de Leniência em seu art. 35-B e ss. e a Lei nº 4.137/1962, substituída pela Lei nº 8.884/1994, regulamentadas pelos Decretos 92.323/1986 e 36/1991, criando o Compromisso de Cessação de Conduta. Atualmente este vem bem melhor regulado pela atual Lei do Sistema de Defesa da Concorrência – prevendo o acordo de leniência com pessoas físicas e jurídicas em atos de infração à ordem econômica). Existem, com o mesmo norte, as disposições da Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas. A Lei de responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas – prevendo acordos de colaboração, mediante benefícios. Obviamente, a Lei da mediação. A Lei 13.150/2015, que dispõe sobre a composição de conflitos diretamente pela Administração Pública. O próprio Código (Novo) de Processo Civil possui feição marcadamente consensualista.⁵³

⁵¹*Verbis*: Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I – o Ministério Público; II – a Defensoria Pública; III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V – a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. § 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

⁵²Instituiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica/CADE.

⁵³ Em países de cultura jurídica anglosaxônica, a consensualidade envolvendo o Estado não encontra tantos entraves teóricos. A razão disso é que o Direito Administrativo naqueles países, durante muito tempo, não era concebido como disciplina autônoma; o Estado submetia-se – quase que por completo – ao regramento aplicável indistintamente aos particulares. 2Em tais países, a cultura jurídica é marcada

Por fim e dentre outras, na esfera criminal, temos a original Lei de Juizados Especiais, trazendo a mitigação do princípio da obrigatoriedade, via transação penal e suspensão condicional do processo e colaboração premiada. E mais, ainda existem os regulamentos no âmbito do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e das várias Agências Reguladoras.

A finalidade será sempre a mesma: a formação célere e segura de título executivo extrajudicial ou judicial. Impende recordar que mencionada Lei 10.149/2000 já previu, no campo penal, a suspensão do prazo prescricional, do impedimento da denúncia e da extinção da punibilidade após o cumprimento. Note-se isto igualmente ocorre no caso dos crimes tributários, por força do art. 9º Lei 10.684/2003, que especificamente refere-se aos tipos penais dos artigos 1º e 2º da Lei no 8.137/1990, 168-A e 337-A do Código Penal. Houve grandes discussões iniciais pela óbvia limitação das atribuições do Ministério Público, por atuação de órgão administrativo e sob juízo de conveniência e oportunidade e sem participação do *parquet*, todavia, a situação hoje está assentada e faz parte do dia a dia das Promotorias e Procuradorias⁵⁴. A doutrina registra os vários tipos de acordo, conforme suas finalidades, tal como destaca Juliana Bonacorsi de Palma⁵⁵, ao defender que o art. 26 da novel Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro já trouxe permissivo para o Estado firmar Acordos em quaisquer campos:

Permissivo genérico aos acordos. ...Hoje são vastos os exemplos: acordos substitutivos de processo sancionador ou de sanção por compromissos (notadamente de investimento); acordos integrativos, por meio dos quais se negocia o conteúdo da decisão unilateral final da Administração Pública; acordos processuais, análogos à figura do negócio jurídico processual previsto no novo Código de Processo Civil; acordos de colaboração, destinados à obtenção de provas e informações que melhorem os processos punitivos, como o acordo de leniência; acordos de rescisão contratual, como

pela subordinação da Administração ao Direito Comum. Amaral (2015, p. 92) explica que: “em consequência do *rule of law*, tanto o Rei como os seus conselhos e funcionários se regem pelo mesmo direito que os cidadãos anônimos (*the common law of the land*). O mesmo se diga das local *authorities*. Todos os órgãos e agentes da administração pública estão, pois, em princípio, submetidos ao direito comum, o que significa que por via de regra não dispõem de privilégios ou de prerrogativas de autoridade pública”.

⁵⁴ Nota técnica de nº 001/2020 emitida pelo **CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CODPP** do Ministério Público do Estado do Ceará.

⁵⁵ A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as pesquisas acadêmicas, artigo. Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/PALMA-Juliana-Aproposta-de-lei-da-seguran%C3%A7a-jur%C3%ADdica.pdf>. Acesso em 23.01.2019.

os recentemente disciplinados na Lei de Relicitações (Lei 13.448/2017) etc. O PL não endereça todos os acordos administrativos, mas restringe-se a criar um permissivo genérico para que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos entes federados celebre acordos integrativos e substitutivos, bem como qualquer outro compromisso para resolução de controvérsias³⁴. Trata-se simplesmente de conferir um tratamento jurídico mais adequado ao permissivo genérico já existente na Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 5º, §6º³⁵, trazendo maior segurança aos gestores sobre a viabilidade jurídica do consenso em sua repartição pública e segurança aos particulares quanto às cláusulas negociadas.

A nova situação da Lei de improbidade Administrativa prevê a possibilidade de se firmar ante qualquer tipo de Ato de Improbidade, com investigados pessoas físicas e/ou jurídicas (via representante legal, na forma dos atos constitutivos ou por procurador, acordo de não persecução cível e, como formas de efetivação dos objetivos supra (coadunados como as penas da Lei de Improbidade e com a própria prevenção da repetição de ilícitos), podem ser acordadas cláusulas prevendo:

- a) transferência não onerosa, em favor da entidade lesada, da propriedade dos bens, direitos e valores hauridos como proveito direto ou indireto da infração (casos de enriquecimento ilícito);
- b) previsão da multa cominatória e o descumprimento do acordo a ser destinada a Fundo de Recuperação de Direitos Difusos (estadual ou municipal – criado por Lei) ou, excepcionalmente, a entidade preexistente e que possua como finalidades a prevenção à corrupção ou a Projeto preexistente com tal finalidade;
- c) estipulação de garantias para: o pagamento de multa civil, o ressarcimento integral do dano e da transferência de bens, direitos e valores.
- d) colaboração do agente com a investigação para elucidação e esclarecimento dos fatos em apuração – ato de improbidade administrativa ou qualquer ato praticado contra a administração pública– conforme objetivamente exigível no caso concreto.

Por outro lado, a inexistência de requisitos legais previstos na Lei de Improbidade Administrativa acerca do acordo de não persecução cível não representa óbice para sua aplicação. As resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e o microsistema da tutela coletiva estabelecem os parâmetros para a celebração dos Acordos de não persecução cível.

Ressalte-se que o acordo de não persecução cível representa não apenas um importante instrumento de resolução consensual de conflito, como também um benefício ao autor do ato de improbidade administrativa, que não será processado por ato de improbidade administrativa, com a incertezas, custos e demora da tramitação da

referida ação cível de responsabilidade⁵⁶. O Ministério Público Federal assinou seu primeiro acordo de não persecução cível e criminal com base na Lei Anticrime, em Goiás. O caso envolve um ex-diretor de escola da rede pública estadual que confessou ter se apropriado de R\$ 53.503,20 repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 2013 e 2014, após emitir cheques e sacá-los na boca do caixa ou depositá-los na conta de sua mulher.

A notícia do crime chegou ao MPF em 2019 e o caso foi resolvido em menos de sete meses. Em razão do acordo, o MPF não processará o investigado, nem civil, nem criminalmente. Em todas as etapas da negociação e do acordo, o investigado foi assistido pelo seu advogado. Pelo acordo, o investigado se obrigou a restituir a importância de R\$ 82.568,80 (valor atualizado do prejuízo) em 48 parcelas mensais, atualizadas pela taxa SELIC.

Para evitar o processo criminal, o ex-diretor concordou, ainda, em prestar 730 horas de serviços à comunidade, pagar multa equivalente a um salário-mínimo, além de ficar proibido de exercer cargo, emprego ou função pública, inclusive mandato eletivo, pelo período de oito anos (prazo previsto na Lei da Ficha Limpa). Além disso, para não ser processado por improbidade administrativa, o investigado concordou em ter seus direitos políticos suspensos por oito anos. Ele já havia sido demitido do serviço público.

Observa-se, portanto, que a nova lei possibilita que o Ministério Público faça acordos com os investigados para evitar processos por improbidade administrativa. Embora a lei não traga balizas para orientar as condições dos acordos nessa matéria, o MPF utilizou as orientações da Resolução 179/2017 do CNMP, que já admitia Termos de Ajustamento de Conduta nesses casos, desde que houvesse a reparação integral do dano e a aplicação de ao menos uma das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Ressalta-se que o próprio MPF elaborou em 2019 estudo sobre o então PL10.887/2018 mostrando que havia sido acrescentado parágrafo único, na tentativa de esclarecer a submissão de pessoas físicas e jurídicas, em relações jurídicas próprias do denominado “Terceiro Setor”, à LIA⁵⁷.

⁵⁶ Nota técnica de nº 001/2020 emitida pelo **CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CODPP** do Ministério Público do Estado do Ceará.

⁵⁷ Nota técnica sobre o PL 10.887/2018 – Relatoria de Acompanhamento (PORTARIA 5ª CCR Nº 9, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019) do MPF. PRF 1ª Região Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao>

Para o procurador da República Hélio Telho Corrêa Filho, que representou o MPF no caso, o acordo⁵⁸ atende ao interesse público, tendo em vista que possibilita a resolução consensual, célere e assertiva do litígio nas esferas cível e penal; preserva a higidez dos sistemas cível e penal, por obter resultados práticos próximos àqueles que seriam obtidos após as respectivas instruções processuais, porém proporcionando a rápida resolução integral do conflito e de modo menos traumático; observa a legislação aplicável, os princípios que regem a matéria, as orientações da Câmara de Combate à Corrupção do MPF (5CCR/MPF) e as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e, principalmente, reduz o congestionamento das varas judiciais, que poderão dar resposta mais célere e eficaz aos casos submetidos a julgamento.

Considerações Finais

A reforma gerencial do Estado introduz a noção de parceria nas relações entre o Poder Público e o Terceiro Setor prezando pela aplicação, pelo menos parcial, do regime jurídico de direito público, e o apelo pela salvaguarda desse referencial planta instrumentos de compliance subjacentes aos princípios constitucionais impostos no protocolo de legalidade emanado do julgamento da ADI 1923-5. A suplementariedade alçada na atuação de instituições sem fins lucrativos de diversas qualificações jurídicas mostrou os veios abertos da improbidade administrativa nos regimes jurídicos atinentes às organizações da sociedade civil e sua relação com a política anticorrupção. É nesse contexto que o papel do Ministério Público é realçado no centro do furacão mais hostil que a Administração Pública gerencia e que a economia tenta domar, qual seja a tempestade corrupção.

Mas é também no meio de furiosos movimentos da administração pública que podemos supor a bonança chegando, tal como um movimento da natureza, por meio de saídas propostas por um direito administrativo menos imperativo e mais consensual. A eficiência é o bastão nas mãos do maestro, orquestrando o acordo de não persecução penal e a tentativa de mitigar prejuízos ao erário é evidente. Nesse ponto, é claro que

tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/relatoria-de-acompanhamento-do-projeto-de-lei-10-887-2018/docs/Estudo%20sobre%20PL%2010.8872018%20-%20altera%20Lei%208.429_1992%20-%20PRR1a-00035733.2019.pdf. Acesso em 16 de fev de 2020.

⁵⁸ Íntegra do Acordo de não persecução penal e cível está disponível em: <http://www.mpf.mp.br/go/sala-de-imprensa/docs/not2444%20-%20acordo.pdf>. Acesso em 16 de Fev. as 15:27

sonhamos com uma justiça menos judicializada e com acordos que permitam mais efetividade quanto à recompensa social decorrente do ilícito, com o retorno de dinheiros públicos desviados aos cofres públicos e, por conseguinte, a redução da saga policial sancionatória do Estado. Contudo, precisamos de cautela para continuar observando o movimento de consensualidade punitiva na administração pública, pois estamos vivendo esse tempo de ruptura com muito entusiasmo e a consensualidade apresenta sinais de vitória, mas, com o tempo, gotas do direito administrativo sancionador talvez sejam necessários para que o equilíbrio se apresente. Por isso, vamos continuar observando.

A Lei de Improbidade Administrativa consiste em importante mecanismo de controle preventivo e repressivo das condutas ímprobas na Administração Pública, sobretudo nas entidades do terceiro setor que atuam como colaboradoras do Poder Público, devendo necessariamente, obediência aos princípios que regem a Administração Pública. As implicações da Lei de Improbidade Administrativa são rígidas, pois prevê penalidades severas para os agentes que a desrespeita, por isso serve como mecanismo inibidor de práticas desonestas. Cumpre destacar que a Lei de Improbidade apesar de sua magnitude, e de incidir sobre as entidades do terceiro setor, conforme se confirma no art. 1º e parágrafo único da LIA, é pouco aplicada aos gestores destas entidades quando ocorre prática de condutas ímprobas.

Acredita-se que quando existem recursos públicos, a Lei de Licitações deve estar ao lado, já que apesar de falha, é um dos mecanismos legais, aliado a Lei de Responsabilidade Fiscal para conduzir com mais moralidade e honestidade os destinos dos recursos públicos, que devem ser aplicados sempre na garantia do interesse público. Felizmente quanto à escolha das entidades pelo poder público para realizar parcerias, o Decreto nº 7.568 de 16 de setembro de 2011, veio regular e garantir maior isonomia e moralidade nas parcerias com o terceiro setor. Cumpre salientar também que muitas irregularidades encontradas são no sentido de concessão de repasse sem autorização legal, ferindo brutalmente os princípios da Administração Pública, e abrindo brechas para o cometimento de prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito dos dirigentes das entidades. Empodera-se a ideia de que uma administração pública eficiente e gerencial, deve, antes de tudo, ser controlada e fiscalizada para evitar desvios de finalidade e

malversação do erário, uma vez que, com o acompanhamento precário, aumenta o risco dos agentes públicos praticarem atos que contrariem a probidade administrativa.

Um dos mecanismos criando recentemente para embasar os trabalhos dos órgãos fiscalizadores foi o acordo de não persecução cível em sede de Improbidade Administrativa, a fim de garantir uma condenação célere e um ressarcimento ao erário de maneira mais eficiente. A pesquisa realça a possibilidade do instrumento de consensualidade referido ser aplicado nos processos de improbidade, cujo sujeito passivo seja organização do Terceiro Setor que receba recursos públicos, especialmente as organizações da sociedade civil contratadas por meio de termo de colaboração e termo de fomento, de acordo com a Lei 13.019/2014.

Referências

AMARAL, Diogo Freitas do. **Curso de direito administrativo**. 4. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2015.

BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. **Incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao Terceiro Setor: Instrumento de Controle para garantia de Direitos Fundamentais**. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/viewFile/1055/742>. Acesso em 22 Fev. 2020, 14:12.

BERTONCINI, Mateus. **Ato de improbidade administrativa: 15 anos da Lei 8.429/1992**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. **A&C – revista de Direito Administrativo & Constitucional**. Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. **Resolução nº 179 de 26 de julho de 2017**. Regulamenta o §6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento de conduta. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolucao-179.pdf>. Acesso: 30 de março de 2020.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle**. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n45/a04n45.pdf>. Acesso em: 18 de Abril 2020.

CABRAL, Antonio do Passo. A Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público e as Convenções Processuais. In: CABRAL, Antonio; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords.). **Negócios Processuais**. Salvador: Juspodivm, 2015.

CARNEIRO, Claudio; SANTOS JUNIOR, Milton de Castro. **Compliance e boa governança**: pública e privada. Curitiba: Juruá, 2018, p. 23-24.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Improbidade Administrativa**: Prescrição e Outros Prazos Extintivos. São Paulo: Atlas, 2012. p. 98.

CASTRO, Gabriel. **ONGs**: o caminho fácil para corrupção - Escândalos recentes envolvendo entidades não-governamentais revelam influência apadrinhamentos políticos. Organizações se queixam da má fama. Disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/ongs-o-caminho-facil-para-a-corrupcao/> . Acesso em 10 de fevereiro de 2020.

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. A Responsabilidade Social das Empresas no Combate à Corrupção. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lopobrazil/Topics_corruption/Publicacoes/2009_Responsabilidade_Social_Empresas.pdf. Acesso em 20 de Abril de 2020.

DELGADO, Maria Viviane Monteiro. O Terceiro Setor no Brasil: Uma Visão Histórica. **Revista Espaço Acadêmico**, Nº 37. Julho de 2004. ISSN 1519.686. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/037/37cdelgado.htm>. Acesso em: 20 Ago. 2010

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 28 Ed. - São Paulo: Atlas, 2015.

DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação**: Por um novo marco jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

DONNINI, Thiago Lopes Ferraz in. NOHARA, Irene Patrícia; PEREIRA, Flávio Leão Bastos. **Governança, compliance e cidadania**. 2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

EFRAIM, Rosely da Silva. **Controle e Improbidade no Terceiro Setor**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bdc9494fa925db9b>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2020.

FERNANDES, Rubem César. **Privado, porém público**: O terceiro setor na América Latina. 3. ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.

FERRACINI, Luiz Alberto. **Improbidade administrativa**: teoria, legislação, jurisprudência e prática. Campinas: Aga Juris Editora, 2001.

FIGUEIREDO, Marcelo. **Probidade administrativa**. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 46

FREITAS, Juarez. **O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais**. 4 ed. ref. e amp. São Paulo: Malheiros, 2009.

GURGEL JUNIOR, Garibaldi Dantas e VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. **A reforma do Estado no Brasil e os hospitais universitários federais**: o caso do Hospital das

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. *Revista de Administração Pública*, v. 36, n. 4, 2002, p. 547-563.

LAHOZ, Rodrigo Augusto Lazzari. De contas das organizações da sociedade civil: controle de meios ou de resultados?. In: MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda (Coords.). **Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei nº13.019/14**. Belo Horizonte: Fórum, 2017.

LOPEZ, Garcia (org.) **Perfil das organizações da sociedade civil no Brasil**. Brasília: IPEA, 2018.

MALTA, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá. **Organizações Sociais da Saúde em Pernambuco: Transparência e Controle** [recurso eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019.

MÂNICA, Fernando Borges. **O Setor Privado nos Serviços Públicos de Saúde**. Belo Horizonte: Fórum, 2010.

MÂNICA, Fernando Borges. **Terceiro Setor e Imunidade Tributária**. Belo Horizonte: Fórum, 2005.

MARIANO, Cynara Monteiro. Reflexões sobre a responsabilidade do Terceiro para a caracterização da improbidade administrativa. **Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**, v.36, n2, 2018.

MARRARA, Thiago. Moralidade e Razoabilidade. In. MARRARA, Thiago. (Org.). **Princípios de Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação, eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público**. São Paulo, Atlas, 2012.

MARTINS, Ricardo Marcondes in. MOTTA, Fabrício; MÂNICA, Fernando Borges; OLIVEIRA, Rafael Arruda. (Coords.). **Parcerias com o terceiro setor: as inovações da Lei 13.019/14**. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 263-298.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patrícia. **Gestão Pública: abordagem integrada da Administração e Direito Administrativo**. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MELLO, Célia Cunha. **O Fomento da Administração Pública**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.242.

Ministério Público do Estado do Ceará. **CAODPP orienta sobre aplicação de Acordos de Não Persecução Cível**. Disponível em: <http://www.mpce.mp.br/2020/02/11/caodpp-orienta-sobre-aplicacao-de-acordos-de-nao-persecucao-civel/> . Acesso em: 21 Fev. 2020, 10:47.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO PARANÁ. **LAVA JATO: MPF devolve mais de R\$ 420 milhões para a Petrobrás**. <http://mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-mpf-devolve-mais-de-r-420-milhoes-para-a-petrobras>. Acesso: 18 de abril de 2020.

Ministério Público Federal. **Goiás: MPF assina primeiro acordo de não persecução cível e criminal com base na Lei Anticrime** Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/go/sala-de-imprensa/noticias-go/mpf-em-goias-assina-primeiro-acordo-de-nao-persecucao-civel-e-criminal-com-base-na-lei-anticrime>. Acesso em: 20 Fev. 2020, 12:03.

MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não-estatais: aspectos gerais. In. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; GRAU, Nuria Cunill. (Orgs.). **O público não-estatal na reforma do Estado**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 51 -86.

NIETO, Alejandro. **El Desgobierno de Lo Público**. Barcelona: Editorial Actual, 2012, p. 192 e ss.

NUNES, Andrea. **Terceiro Setor: controle e fiscalização**. 2.ed. São Paulo: Editora Método, 2006.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Constitucionalidade da Lei Federal nº 9.637/98, das Organizações Sociais: comentários à Medida Cautelar da ADIn nº 1.923 –DF do Supremo Tribunal Federal. **Revista de Direito do terceiro Setor –RTDS**. Belo Horizonte, ano 1, n.2, p.177-210, jul./dez. 2007.

PAES, Eduardo Sabo. **Fundações, Associação e Entidades de Interesse Social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários**. 10 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2020.

PALMA, Juliana Bonacorsi de. **A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle públicos e as pesquisas acadêmicas**. Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/06/LINDB.pdf> .Acesso em 23.01.2019.

PARANÁ. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná. **Resolução nº 01 de 15 de maio de 2017**. Disponível em: http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Restaurativo/Resolucao_01_2017_CSMP_MPPR.pdf. Acesso em 20 de março de 2020.

PEREZ FILHO, Augusto Martinez. **O compliance na Administração Pública: Combate à Corrupção e Efetivação do Direito à Boa Administração**. São Paulo: JH Mizuno, 2019.

Renúncia Fiscal: Terceiro Setor e Sua Importância Econômica. Disponível em <http://www.palmadenatale.com.br/renuncia-fiscal-terceiro-setor-importancia-economica/>. Acesso em 01 de maio de 2020.

RESENDE, Tomaz de Aquino, RESENDE, André Costa, SILVA, Bianca Monteiro da. **Roteiro do Terceiro Setor: associações, fundações e organizações religiosas**. 6 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

SÁ MALTA, Anna Dolores Barros de Oliveira. **Organizações Sociais da Saúde em Pernambuco: Transparência e Controle**. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019.

SALAMON, Lester. **The Voluntary sector and the future of the welfare Nonprofit and Voluntary Sector Quartely.** v.18.1989.p.1

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Laís Figueiredo Lopes, Bianca dos Santos e Iara Rolnik Xavier (orgs.). Brasília: Governo Federal, 2014.

SERPA, Maria do Carmo Aboudib Varella. Terceiro Setor: retrospectiva histórica, avanços e desafios. In: **Terceiro Setor: fundamentos e entidades de interesse social.** Vitória: CEAf, 2004.

SORÉ, Raphael Rodrigues. **A Lei Anticorrupção em contexto: estratégias para a prevenção e o combate à corrupção corporativa.** Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 62.

SUNDFELD, Carlos Ari; DOMINGUES, In. SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO (Orgs.). **Direito da Regulação e Políticas Públicas.** São Paulo: Malheiros, 2014.

TERCEIRO SETOR: a sociedade por ela própria. **Revista Brasileira de Administração.** Ano XII, n. 38. set. 2002. p. 30-36.

VALIM, Rafael. O direito fundamental de acesso à informação pública. In: VALIM, Rafael; MALHEIROS, Antônio Carlos; BACARIÇA, Josephina (*in memoriam*) (Coords.). **Acesso à informação pública.** Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.35-45. ISBN 978-85-450-0022-8.

ZARDO, Francisco. **Validade dos acordos de leniência em ações de improbidade.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-set-25/francisco-zardo-validade-acordos-acoes-improbidade>

ZUFELATO, Camila, CARVALHO Lucas Vieira. **“Lei Anticrime” prevê acordos em ação de Improbidade Administrativa Controle e Improbidade no Terceiro Setor.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jan-08/lei-anticrime-preve-acordos-acao-improbidade-administrativa> . Acesso em: 20Fev. 2020, 10:00.

ZYMLER, Benjamin. **Direito administrativo e controle.** 4 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.

Como citar: NÓBREGA, Theresa; MALTA, Anna Dolores Barros de Sá. O novo acordo de não Persecução Cível e sua aplicabilidade para o 3º Setor. *Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica*, Avaré, v. 2, n. 1, p. 55-84, jan./abr. 2021. doi: 10.51284/rbpj.02.tnam